

ASIGNATURA

Derechos Humanos y Tributación

Número de unidades crédito: 3

Modalidad: Optativa

Profesor responsable: Carlos E. Weffe H.

Área de conocimiento: *Teoría General del Derecho, Teoría General del Tributo, Derechos Humanos.*

Línea de investigación: *Derecho Tributario, Derechos Humanos.*

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El consenso internacional sobre la libertad y la dignidad humana como justificación y límite del Derecho¹, y con él, del poder de los Estados, bajo la figura de los llamados «derechos fundamentales», «derechos humanos» o «derechos constitucionales», ha transformado la óptica de aproximación al análisis jurídico de la conformación, alcance, medios y justificación del imperium estatal. En este contexto, el paradigma en comentarios incide particularmente sobre el análisis jurídico del tributo, dada su naturaleza particular como instrumento de sostenimiento de la estructura del Estado; y como fórmula indirecta para la gestión estatal de las necesidades humanas objeto de la llamada «procura existencial» (die Daseinsvorsorge), de lo que deriva su empleo como técnica de concreción de las funciones de redistribución, asignación y estabilización económica que le han sido conferidas al Estado, en el contexto de la llamada «Constitución Financiera» (die Finanzverfassung) como modelo para la resolución de los desequilibrios sociales², característico del concepto de Estado Social de Derecho.

Por ello, a más de la visión tradicional, de acuerdo con la cual existe un catálogo constitucional de reglas (i) de naturaleza fundamental, que como tales son aplicables –también– al tributo, conocidas como «principios constitucionales tributarios»³; y (ii) de naturaleza tributaria, que por su carácter esencial para una imbricación racional de esa institución en el Estado Democrático de Derecho, deben ser recogidos en la Constitución (calificados doctrinalmente

¹ Vid. HART, Herbert L. A.; «¿Existen los Derechos Naturales?», en *Estudios Públicos* N° 37. Centro de Estudios Públicos. Santiago de Chile, 1990, pp. 45-61, en <http://bit.ly/29Ss7w7>.

² Vid. ARIÑO ORTIZ, Gaspar; *Principios de derecho público económico*. Universidad Externado de Colombia. Fundación de Estudios de Regulación. Bogotá, 2008, p. 64.

³ Como por ejemplo, los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, legalidad, etc.

como «principios tributarios constitucionalizados»⁴, configuradores de un auténtico «estatuto del contribuyente»⁵, debe agregarse una óptica adicional de análisis, que permite identificar un conjunto de instituciones jurídicas tributarias a las que la noción de «derechos humanos» informa transversalmente, así como determinar una serie de situaciones en las que el concepto en comentarios afecta directamente las posibilidades válidas de configuración e incidencia del tributo sobre las relaciones económicas, tanto individual como colectivamente. Ese es el caso, por ejemplo, del llamado principio de distribución causal del gasto (das Verursacherprinzip), fundamento de los tributos vinculados –tasas y contribuciones especiales-, primero, y de los tributos con fines extrafiscales, posteriormente: de allí se desprende la tributación «verde», o la creación de zonas económicas con regímenes tributarios diferenciados, especialmente en materia aduanera, etc.

Por su parte, la relación entre derechos humanos y tributación impone condiciones al diseño de la estructura estatal, la que debe ser financieramente hábil para cumplir con sus fines, en el contexto de la actividad prestacional para la generación de condiciones que permitan la satisfacción de la procura existencial en condiciones de libertad y dignidad, a través de las técnicas de reparto de competencias tributarias y de compensación financiera entre corporaciones públicas de base territorial que son titulares de poder tributario en un esquema de federalismo fiscal, reflejo de la organización política del Estado.

A las condiciones anteriores se agrega, como factor de ulterior complejidad, el creciente fenómeno de la internacionalización del Derecho Tributario. Al hilo de dos corrientes, (i) la de la evitación de la múltiple tributación internacional como fórmula de racionalización de la carga tributaria del agente económico cuya situación fiscal presenta elementos de extranjería relevantes, cuestión de ascendente actualidad a la luz de la globalización de la actividad económica que sirve de base de sustentación a la tributación; y (ii) la de la lucha contra la elusión, la evasión y el fraude fiscal internacional, se ha venido tejiendo una enmarañada red normativa, de Derecho «duro» (Convenios para evitar la Doble Imposición Internacional) y de Derecho «blando» (la Foreign Account Tax Compliance Act, o Ley «FATCA» de los Estados Unidos de América, las Guías de Precios de Transferencia, Plan contra la Erosión de Base y el Traslado de Beneficios [BEPS], estas últimas emanadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], por ejemplo), se ha conformado un orden internacional –en algunos casos supranacional- para cuya integración, interpretación y

⁴ Entre los cuales cabe enumerar los principios constitucionales de reserva legal tributaria, progresividad, capacidad contributiva, eficiencia recaudatoria, proporcionalidad, equidad, igualdad, razonabilidad, justicia en el reparto de las cargas tributarias y prohibición de tributación con efectos confiscatorios. Vid. GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio; «Principios Constitucionales Tributarios. La capacidad contributiva: su recepción en el hecho imponible, la base y el tipo», en <http://bit.ly/2a785zV>.

⁵ Cfr. FERREIRO LAPATZA, José Juan; «El Estatuto del Contribuyente», en *Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario* N° 26, pp. 105-117, en <http://bit.ly/29SyTWw>.

aplicación es incuestionablemente necesaria la imbricación de los elementos iusfundamentales necesarios para la garantía de la libertad y la dignidad humanas.

Así las cosas, el estudio y análisis profundizado de las relaciones entre los Derechos Humanos y la Tributación resulta de evidente utilidad e interés para aquellos cursantes de estudios de Doctorado que, como tales, estén enfocados en profundizar la formación científica y humanística, con independencia de criterio y rigor científico, a través de la realización de investigaciones originales en las líneas de investigación respectivas⁶, que respondan a los acuciantes problemas de racionalidad del ejercicio del poder público, de ponderación entre los objetivos perseguidos por la tributación y las exigencias de libertad y de dignidad del individuo que supone su condición de persona humana y, en consecuencia, de justicia, que impone la relación entre los conceptos jurídicos antes enunciados, lo que justifica sobradamente su incorporación, como asignatura, al programa académico del Doctorado en Ciencias, mención Derecho, de la Universidad Central de Venezuela.

OBJETIVOS.

Generales: *Al concluir el curso se pretende lograr que los estudiantes estén en capacidad de:*

1. *Establecer razonadamente la relación entre Derechos Humanos y Tributación.*
2. *Determinar las consecuencias de la relación entre Derechos Humanos y Tributación en lo relativo a:*
 - a. *El concepto de tributo.*
 - b. *Los límites al Poder Tributario.*
 - i. *Mínimo vital.*
 - ii. *Condiciones de aplicación de los tributos.*
 - c. *La carta («estatuto») de derechos del contribuyente.*
 - d. *Derecho Tributario y Control de Convencionalidad.*
 - e. *El diseño y estructura del sistema tributario.*
 - i. *Tributos vinculados, mínimo vital y distribución causal del gasto.*
 - ii. *Distribución de competencias tributarias, federalismo fiscal y compensación financiera.*
 - f. *Alcance supranacional de la Tributación y Derechos Humanos.*
 - i. *Doble imposición internacional.*
 - ii. *Lucha contra la evasión fiscal.*

ESPECÍFICOS *Al concluir el curso los estudiantes:*

⁶ Artículo 9º, Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela.

1. *Identificarán la estructura y “núcleo duro” de los derechos humanos. y justificar racionalmente su vinculación con la tributación.*
2. *Determinarán la incidencia de los derechos humanos en el moderno concepto de tributo, y establecerán la posible ampliación del concepto (i) a las exacciones extrapresupuestarias; (ii) con propósitos no financieros; (iii) destinadas a la satisfacción de necesidades colectivas, antes que a gasto público, con base en la dignidad y la libertad de la persona humana.*
3. *Explicarán la inmunidad tributaria ínsita al patrimonio individual necesario para el ejercicio efectivo de los derechos humanos en condiciones de libertad y dignidad. Identificar casos particulares de aplicación, como por ejemplo la libertad de expresión (art. 13, Convención Americana de los Derechos Humanos), o la salud (servicios médicos y su gravamen con el IVA).*
4. *Fundamentarán las condiciones de conformación del sistema tributario derivadas de la aplicación de los derechos humanos, en garantía de la libertad y la dignidad de la persona, en el caso de la tributación con fines extrafiscales.*
5. *Podrán explicar racionalmente las condiciones que impone la aplicación de los Derechos Humanos a la distribución de competencias tributarias a nivel interno, en el Estado Federal.*
6. *Analizarán críticamente la utilidad del concepto “estatuto del contribuyente” como base de una reglamentación del ámbito aplicativo de los Derechos Humanos a la Tributación.*
7. *Determinarán la incidencia de las nuevas tendencias de la tributación internacional en materia de prevención del fraude fiscal en la protección efectiva de los Derechos Humanos.*

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Debe especificarse el contenido, las unidades, temas, contenidos que se verán en cada sesión:

1. *Lineamientos generales sobre los Derechos Humanos. Una aproximación a su contenido, con base en la teoría estructural de los Derechos Fundamentales (Robert Alexy).*
2. *Derechos Humanos y el Concepto de Tributo. Las prestaciones patrimoniales públicas como instrumentos de preservación de la dignidad humana, a través de (i) la actividad estatal financiada por el tributo; (ii) la destinación legal del patrimonio a la satisfacción de necesidades colectivas. Los (nuevos) fines del tributo. ¿Un nuevo concepto de tributo?*

3. *Derechos Humanos y el status del contribuyente. Las cartas de derechos de los sujetos pasivos tributarios como un «estatuto» calificado de protección del ciudadano frente al Estado. Su potencial insuficiencia. Taxonomía de los Principios Constitucionales asociados a la Tributación, y sus problemas aplicativos.*
4. *Derechos Humanos e inmunidad tributaria. Los Derechos Fundamentales como límites materiales al Poder Tributario estatal. El carácter social y democrático de Derecho como garantía de la posición económica mínima para la gestión individual del «núcleo duro» de los Derechos Humanos. Derechos humanos, tributación y «procura existencial».*
5. *Derechos Humanos, Tributación y Control de Convencionalidad. Posibilidad de protección de posiciones iusfundamentales del sujeto pasivo tributario con fundamento en instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos. Tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y tributación.*
6. *Derechos Humanos y tributación con fines extrafiscales. El principio de distribución causal del gasto, tributación «verde». Tributación causal en protección de otros derechos fundamentales: vivienda, salud, etc.*
7. *Derechos Humanos, Tributación y Compensación Financiera. El problema del federalismo fiscal. La Constitución Financiera. La adecuada asignación de fuentes autónomas de ingreso en los Estados Federales, como técnicas de garantía de la actividad prestacional constitucionalmente asignada, en protección de los Derechos Humanos.*
8. *Derechos Humanos y Derecho Tributario Internacional. Convenios de Doble Imposición Internacional, real capacidad contributiva, progresividad y derechos fundamentales.*
9. *Derechos Humanos y Derecho Penal Tributario. Prisión por deudas fiscales. La internacionalización de la lucha contra el fraude fiscal. El Plan de Acción BEPS, la Ley FATCA y otras acciones similares. La reacción de la jurisprudencia europea.*

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE

En el desarrollo de las clases se utilizarán breves exposiciones introductorias realizadas alternativamente por el profesor y por los cursantes, previas lecturas encomendadas, como fórmula de ambientación del posterior debate –con intervenciones en clases- de los conceptos fundamentales de cada contenido temático, las relaciones y los problemas que de su conexión teórica, y de su aplicación práctica, dimanen. Para ello, los cursantes deberán realizar una investigación previa sobre los aspectos a discutir en cada sesión, y además deberán realizar una investigación final sobre uno de los problemas iusfilosóficos, teóricos o prácticos que la relación entre Derechos Humanos y Tributación impone a los operadores jurídicos.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

*Investigación previa para el análisis monográfico con participación compartida en clase (10%).
Trabajo de investigación (90%).*

BIBLIOGRAFÍA

- ALEXY, ROBERT. **Teoría de los Derechos Fundamentales**. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2001.
- ANDRADE RODRÍGUEZ, BETTY. “BEPS, ‘Soft Law’ y Derechos Humanos”, en **Revista de Derecho Tributario N° 149**. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2016.
- ANDRADE RODRÍGUEZ, BETTY. **Inmunidad Tributaria de los Derechos Humanos, Capacidad Contributiva y Mínimo Vital**. Tesis Doctoral. Caracas, 2013.
- ATALIBA, GERALDO. “Impuesto a la Renta. Derechos Humanos y Tributación”, en **Revista de Derecho Tributario N° 61**. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1993.
- BARQUERO ESTEVAN, JUAN MANUEL. **La función del tributo en el Estado Social y Democrático de Derecho**. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002.
- BOBBIO NORBERTO. **Teoría General del Derecho**. Temis. Bogotá, 1987.
- CASAL, JESÚS MARÍA. **Los Derechos Fundamentales y sus Restricciones**. Legis, 2010.
- CASÁS, JOSÉ OSVALDO. **Carta de Derechos del Contribuyente Latinoamericano**. Ad-Hoc. Buenos Aires, 2014.
- CELI DE LA MOTA, ALEJANDRO. “Tributación y Derechos Humanos. Los Derechos Humanos y los principios generales de la tributación aduanera”, en **Revista Internacional de Derechos Humanos N° 1**. San José de Costa Rica, 2011.
- CRUZ DE QUIÑONES, LUCY. “Derechos Humanos y la Tributación”, en **Lecciones de Derecho Tributario Inspiradas por un Maestro**. Tomo 1. Editorial Universidad del Rosario – ICDT. Bogotá, 2010.
- GARCÍA NOVOA, CÉSAR. **El concepto de tributo**. Tax Editor. Lima, 2009.
- GARCÍA NOVOA, CÉSAR. **El Derecho Tributario Actual. Innovaciones y Desafíos**. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Bogotá, 2015.
- LEÓN ROJAS, ANDRÉS ELOY. “Principios Constitucionales de la Tributación y Derechos de los Contribuyentes”, en **Anais das XX Jornadas do ILADT**. Tema 1. Salvador de Bahía, 2000.
- MEDINA CALVO, LORNA. “El derecho a no autoinculparse y a no declarar contra sí mismo. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Jurisprudencia Norteamericana”, en **Revista de Derecho Tributario N° 95**. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2002.
- PALACIOS MÁRQUEZ, LEONARDO. “Derechos Humanos y Tributación”, en **Anais das XX Jornadas do ILADT**. Tema 1. Salvador de Bahía, 2000.
- RODRÍGUEZ BERRIZBEITIA, JULIO. **Caminos de la Filosofía Jurídica Actual**. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2011.
- TROYA JARAMILLO, JOSÉ VICENTE. “Tributación y Derechos Humanos”, en **FORO – Revista de Derecho N° 2**. Universidad Andina “Simón Bolívar”. Quito, 2004.

- VV.AA. **Revista Jurídica de Buenos Aires. Derechos Humanos y Tributación.** Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 2002.
- WEFTE H., CARLOS. “Tributación y Regulación: notas introductorias al debate sobre la función del tributo en el Estado Social y Democrático de Derecho”, en **Tributación y Regulación.** Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2015.